

HIV NO TOCANTINS: ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS E IMPACTOS NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ENTRE 2022 E 2024

Déborah de Fátima Diniz Rocha – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – deborahdiniiz@gmail.com

Amanda Vitória Serafim dos Santos – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - mediciner.amanda@gmail.com

Ihan Gustavo Oliveira Melo – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - ihangustavo1@gmail.com

Vitória Saraiva Nogueira – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - vi.saraivan@gmail.com

Bruno Jabur Ferreira do Amaral – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - brunojfamaral@gmail.com

Barbarah Rita Diniz Rocha Mota – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - barbarahdinizr@gmail.com

INTRODUÇÃO A infecção pelo HIV representa um desafio significativo para a saúde pública no Brasil, com impactos diretos na assistência hospitalar e na qualidade de vida dos pacientes. Em Tocantins, a dinâmica epidemiológica do HIV tem mostrado variações nos últimos anos, demandando uma análise detalhada das tendências recentes para compreender melhor sua evolução. Este estudo tem como objetivo analisar as tendências epidemiológicas do HIV no Tocantins entre 2022 e 2024, e através dessa identificar padrões que possam orientar a implementação de estratégias mais eficazes de prevenção e tratamento, além de avaliar a capacidade do sistema de saúde estadual em lidar com o aumento da demanda assistencial. Com isso, contribuindo para o aprimoramento da gestão e da assistência hospitalar no estado, garantindo a melhor resposta possível à epidemia. **OBJETIVOS:** Analisar as tendências epidemiológicas sobre o HIV no Tocantins e os respectivos impactos na assistência hospitalar. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma análise estatística, descritiva e transversal de dados do DATASUS, segundo o Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) no período de 2022 a 2024, analisando internações, dias de permanência e óbitos. **RESULTADOS:** O ano de 2022 teve 33,8% de um total de 655 casos, em 2023 tal porcentagem caiu para 29%, com novo aumento em 2024, com 37,4% do total. Em relação aos dias de permanência hospitalar, o padrão se repete, em 2022 o total de dias de internação foi de 2.376 dias, em 2023 foram 345 dias e em 2024 cerca de 2.672 dias de permanência. Quanto aos óbitos, observa-se um total de 17 no período, com a maior quantidade no ano de 2022 com 10 óbitos, seguido de 3 no ano seguinte e por último 4 óbitos em 2024. Esses dados indicam que o Tocantins tem melhorado na assistência a pacientes com HIV, diminuindo a quantidade de óbitos. **CONCLUSÃO:** Analisando os dados apresentados, observa-se uma variação nos casos de HIV ao longo dos anos, com um aumento significativo em 2024, alcançando 37,4%, após uma queda para 29% em 2023. Esse padrão reflete também a quantidade de dias de permanência hospitalar, que diminuiu em 2023 e voltou a aumentar em 2024, totalizando 2672 dias. Quanto aos óbitos, 2022 teve o maior número, com 10 mortes, seguido por 3 em 2023 e 4 em 2024. Esses dados indicam que, apesar do aumento nos casos, Tocantins tem avançado na assistência, com redução nos óbitos, sugerindo melhorias nas estratégias de tratamento e acompanhamento.

Palavras-chave: HIV, Tocantins, epidemiologia.

REFERÊNCIAS:

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Brasília: Ministério da Saúde, Acesso em 17 mar 2025.

BENZAKEN, A. S. Diretrizes atuais da resposta brasileira à aids: situação epidemiológica do HIV/Aids. Brasília: **Ministério da Saúde**, 2016. Disponível em: http://www.aids.gov.br/system/tdf/pub/2016/62998/dra_adele_benzaken_diretrizes_atuais_da_resposta_b_80915.pdf?file=1&type=node&id=62998&force=1. Acesso em: 17 mar. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS (ABIA). Prevenção Combinada: barreiras ao HIV. Rio de Janeiro: ABIA, 2014.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração política sobre HIV e Aids: acelerar a resposta para lutar contra o HIV e acabar com a epidemia de AIDS até 2030. 2016. Disponível em: http://unaids.org.br/wp-content/uploads/2016/11/2016_Declaracao_Politica_HIVAIDS.pdf. Acesso em: 17 mar. 2025. PARKER, R. O fim da Aids? Rio de Janeiro: ABIA, 2015